

TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RAQAMLI ARTPEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Axror-Murod Irodabegim

O'zDSMI "San'atshunoslik"

kafedrasi oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406851>

ANNOTATSIYA: Maqolada talabalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalar, jumladan artpedagogik yondashuv masalalari yoritilgan.

ABSTRACT: The article presents modern technologies aimed at developing students' intelligence and creative abilities.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются современные технологии, направленные на развитие творческих способностей учащихся, в том числе художественно-педагогические подходы.

Kalit so'zlar: artpedagogika, ijodiy qobiliyatlar, talabaning kasbiy tayyorgarligi.

Key words: art pedagogy, creative abilities, student's professional training.

Ключевые слова: художественная педагогика, творческие способности, профессиональная подготовка студентов.

Talabalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalariga bo'lgan ehtiëj mavjudligini amaliyot asoslab kelmoqda. Ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalarni keltirishdan avval uning o'quv jaraënidagi in'ikosiga oid nazariy ma'lumotlarni keltirib o'tish joiz deb bildik. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat ta'lim mazmunini rivojlantirish, balki talabalarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda qo'l keladi.

So'nggi yillarda oliy ta'lim jaraënida rivojlantiruvchi, muammoli, hamkorlikdagi, dasturli, blok-modulli, shaxsga yo'naltirilgan, o'yinli va axborot texnologiyalari keng qo'llab kelinmoqda. Har qanday ta'lim texnologiyasi uzluksiz ta'limning qaysi bo'g'inida qo'llanmasin, uning markazida ta'lim oluvchi shaxsi va uning qiziqishlari, ehtiëjlari ko'zda tutilishi kerak[1,b 279].

Shuningdek, ijodiy qobiliyatni rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarini texnologiyalarning maqsadi talabalarda kasbiy salohiyat va pedagogik tayërgarlikni shakllantirish, kelajak faoliyati haqidagi tasavvurlarni mustahkamlash, o'z-o'zini rivojlantirish hamda shaxsiy sifatlarini tarbiyalashdan iborat.

Talabalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish oliy ta'lim jaraënidagi dolzarb masala sanaladi. Talabalarni kutilmagan pedagogik vaziyatlarda bilim va

ko'nikmalarni qo'llay olishga kasbiy va kundalik masalalarni hal qilishga tayèrlash oliy ta'lim jaranidagi asosiy vazifalardan biridir. Talabada pedagogik vaziyatlarda eng maqbul usulni tanlay olish ko'nikmasini shakllantirish orqali uning ijodiy rivojlanishiga erishiladi.

"Ijodkorlik" va "Ijodiy qobiliyat" tushunchalari o'rtasidagi munosabat, shuningdek talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish borasida qator olimlar izlanish olib borgan. Qadimgi yunon olimlari Platon, Aristotel, Avgustin ijodiylik tushunchasini tadqiq etgan. Shuningdek, J.Bruno, B.Spinoza, I.Kant, S.Rubinshteyn, G.Uolles va boshqalarning asarlarida ham o'z aksini topgan.

Turli davrlarning vakillari ijodkorlikni falsafiy kategoriya sifatida ifodalagan.

P.K.Engelmeyer "ijod nazariyasi", N.A.Berdyayev "erkinlik falsafasi" va "yaratilish" ma'nosi, A. Libiyer "ijod falsafasi" va boshqalar. D.B.Elkoninning ta'kidlashicha, ijod o'zaro bog'liq qobiliyatlarning bir butun tizimi elementlarni: tasavvur, assotsiativlik, fantaziya, xaèlparastlikni o'zida mujassamlashtirgan qobiliyatdir. Shaxsiy faoliyatning eng yuqori shakli sifatida ijod uzoq tayèrgarlik, donolik, ijtimoiy intellektning yuqori darajada bo'lishini taqozo qiladi.

E.P.Torrance ijodiylik mezonlarini aniqlagan, uning fikricha "birinchi mezon - nostandartlik ijodiy qobiliyat va originallik bilan o'xshash bo'lib, o'ziga xoslikka nisbatan kengroq tushunchadir. Ikkinchi mezon - anglashdir. Bunda talaba tomonidan muammo yechimining anglanganligi nazarda tutiladi"[2].

O'zbekistonda ham musiqa ta'limini rivojlantirish, o'quvchi-yoshlarni ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish, badiiy-ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish muammolari bilan M.Axmedov, H.Ahmedova, Sh.Janaydarov, F.Jo'rayev, S.Yo'ldosheva, D.Kamolova, A.Mahammatov, B.Mustafoev, H.Nurmatov, I.Razzoqov, D.Ro'ziyev, O.Safarov, J.Yarashev, N.Qiyomov, M.Qosimova, I.Qudratov, A.Qo'shayev va A.Hasanov kabi olimlar shug'ullangan[3].

Har taraflama barkamol shaxsni tarbiyalash hamjixat sharoitdagina amalga oshirishiladi. Xilma-xil turli yo'nalishli o'qitish usul va vositalari nafaqat pedagog, psixolog-tarbiyachilar tomonidan, balki ushbu ijodiy jarayonda o'quvchilar ham o'zlarini to'laqonli asosiy ishtirokchi xis qilishlari kerak.

Artpedagogikaning asosi mana shu sharoitda pedagogika, psixologiya va san'atni integratsiyalash orqali tarbiya, ta'lim, rivojlanish va o'sib kelayotgan shaxsni qo'llab-quvvatlashda o'z aksini topadi[4].

Artpedagogika o'zida yetarlicha ijodiy imkoniyatlarni mujassam etgani bilan istiqbolli va qaysidir ma'noda texnologik universalligi bilan barcha yosh xususiyatlaridan, aqliy imkoniyatlari, badiiy va axloqiy tarbiyasi darajasidan

qat'iy nazar o'quvchilar bilan til topishishda mustahkam ko'prik bo'lib hizmat qilishiga ishonamiz.

Artpedagogikaning mazmun-mohiyati talaba shaxsini san'at vositalari orqali tarbiyalash va rivojlantirish, badiiy madaniyat asoslarini o'zlashtirish va badiiy faoliyatning turlari bo'yicha amaliy ko'nikmalarni egallashdan iborat. Talabalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda ta'limning amaliy va nazariy shakllarini innovatsion didaktik metodlarni qo'llash orqali amalga oshiriladi natijada zamonaviy malakali shaxsni shakllantirishga erishiladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Лола Кузибаевна Наримбаева (2022). ТАЛАБАЛАРДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ-ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3 (6), 279-284.
2. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2016.-464 с.
3. Насритдинова, М. (2023). Artpedagogik Yondashuv Asosida Bolajak Musiqa Ta'limi Oqituvchilarining Ijodkorlik Qobiliyatlarini Rivojlantirishning Didaktik Ta'minoti. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(4), 241-246.
4. Nasritdinova, M. (2023). METHODS OF DIRECTING FUTURE MUSIC TEACHERS TO THE PROFESSION THROUGH THE DEVELOPMENT OF THEIR ARTISTIC AND CREATIVE COMPETENCE ON THE BASIS OF THE ARTPEDAGOGICAL APPROACH. Science and innovation, 2(B5), 325-329.
5. Ильин Е.П Психология творчества критичности одаренности. Питер.: 2001- 448 с
6. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений.-3-е изд., исправ. и доп. - М.:Издательский центр «Академия», 2001. - 416 с.
7. Қодирова Ф.Р., Тошпўлатова Ш.Қ, Қаюмова Н.М., Н.Аъзамова Мактабгача педагогика. Дарслик. Т.: Тафаккур нашриёти, 2019- 688 б.
8. Майер Д. Интуиция. Питер.: 2018- 256 с. 8. Пиаже Ж. Психология интеллекта. Питер.: 2003.-192 с
9. Насритдинова, М. Н. (2022). МУСИҚА ИНСОНИЯТГА НИМА УЧУН КЕРАК?. Science and innovation, 1(Special Issue 2), 577-580. (Nasritdinova, M. N. (2022). WHAT DOES HUMANITY NEED MUSIC FOR?. Science and innovation, 1(Special Issue 2), 577-580.)

10. Nasritdinova, Madina (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODEL. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (2), 199-204. (Nasritdinova, Madina (2023). PEDAGOGICAL MODEL OF MORAL EDUCATION DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS ON THE BASIS OF ARTPEDAGOGICAL APPROACH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (2), 199-204.)

